

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 40 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
Bahromova Muhayyo Imomqul qizi	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
Azimov I. T., Daminova F. A.	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
Abdunazarov Bobir Normurodovich	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
Jumayeva Ra'no To'ychi qizi	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna	

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA KOMMUNIKATIV VA IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR

Esonturdiyev Mamatqobil Nurmatovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti katta o'qituvchisi

ORCID: 0000-0003-4083-7019

Annotatsiya: Matematika fanini o'qitish jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarda shakllantirilishi zarur bo'lgan ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarning mazmuni, ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri, kompetensiyalarni rivojlantirish usullari, innovatsion pedagogik texnologiyalar hamda psixologik yondashuvlar tahlil qilingan. Ta'lim jarayonida kommunikativ ko'nikmalar, hamkorlik, refleksiya, motivatsiya va emotsional intellekt kabi komponentlarning ahamiyati ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: matematika ta'limi, ijtimoiy-psixologik kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, emotsional intellekt, refleksiya, motivatsiya, psixologik muhit, interfaol metodlar, didaktik yondashuvlar.

Abstract: The content of socio-psychological competencies that need to be developed among teachers and students in mathematics education, their impact on educational effectiveness, methods for developing these competencies, as well as innovative pedagogical technologies and psychological approaches are analyzed. The significance of components such as communicative skills, cooperation, reflection, motivation, and emotional intelligence in the educational process is scientifically substantiated.

Key words: mathematics education, socio-psychological competence, communicative competence, emotional intelligence, reflection, motivation, psychological environment, interactive methods, didactic approaches.

Аннотация: Проанализировано содержание социально-психологических компетенций, которые необходимо формировать у учителей и учащихся в процессе обучения математике, их влияние на эффективность образовательного процесса, методы развития данных компетенций, а также инновационные педагогические технологии и психологические подходы. Научно обоснована значимость таких компонентов, как коммуникативные навыки, сотрудничество, рефлексия, мотивация и эмоциональный интеллект в образовательном процессе.

Ключевые слова: математическое образование, социально-психологическая компетентность, коммуникативная компетентность, эмоциональный интеллект, рефлексия, мотивация, психологическая среда, интерактивные методы, дидактические подходы.

KIRISH

XXI asr ta'lim tizimida bilimning o'zidan ko'ra uni amaliyotda qo'llay olish, jamoada ishlash, muammolarni hal qilish, samarali muloqot qilish hamda o'zini boshqarish kabi kompetensiyalar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Matematika fani o'zining mantiqiy, abstrakt va tizimli tafakkurni shakllantiruvchi xususiyatlari bilan mazkur kompetensiyalarni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlarga ega. Biroq matematika fanini o'qitish samaradorligi faqat metodik yondashuvlarning to'g'ri qo'llanishiga emas, balki o'qituvchining ijtimoiy-psixologik kompetentligiga hamda sinfda sog'lom psixologik muhit yaratish qobiliyatiga ham bevosita bog'liqdir ^[1].

Ijtimoiy-psixologik kompetensiyalar o'qituvchining o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish, ularni ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, motivatsiya uyg'otish va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish kabi faoliyat yo'nalishlarini qamrab oladi. Tadqiqotda mazkur kompetensiyalarning nazariy asoslari, matematika fanini o'qitish jarayonidagi ahamiyati hamda ularni rivojlantirish mexanizmlari yoritilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijtimoiy-psixologik kompetensiya tushunchasi o'qituvchining kommunikativ, emotsional, motivatsion va interfaol ko'nikmalaridan tashkil topadi ^[3,4]. Matematika o'qituvchilari faoliyatida ushbu kompetensiyalar muhim o'rin egallaydi.

Pedagogik adabiyotlarda kompetensiya muayyan faoliyatni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar yig'indisi sifatida talqin etiladi. Kompetentlik esa mazkur kompetensiyalardan amaliy faoliyatda samarali foydalanish qobiliyatini ifodalaydi.

Ijtimoiy-psixologik kompetensiya quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- kommunikativ kompetensiya – o'quvchilar bilan samarali suhbat olib borish, tushuntirish va fikr almashish;
- hamkorlik kompetensiyasi – guruh va jamoalarda o'zaro qo'llab-quvvatlashni tashkil etish;
- emotsional intellekt – his-tuyg'ularni anglash va boshqarish;
- reflektiv kompetensiya – o'z faoliyatini tahlil qilish va xatolardan to'g'ri xulosa chiqarish;
- empatiya – o'quvchilarning ruhiy holatini tushunish;
- motivatsion kompetensiya – o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini shakllantirish.

Mazkur kompetensiyalar o'qituvchi faoliyatining psixologik asosini tashkil etib, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada faol va mustaqil holga keltiradi ^[5,8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida matematika fanini o'qitishda ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarning ahamiyatini o'rganish maqsadida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatuv hamda umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot ma'lumotlari pedagogika, psixologiya va matematika ta'limiga oid ilmiy manbalarni o'rganish asosida yig'ildi. Olingan ma'lumotlar tizimlashtirish, taqqoslash va tahlil qilish usullari yordamida qayta ishlanib, ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarning matematika fanini o'qitishdagi o'rni hamda samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Empirik tadqiqot davomida quyidagi asosiy natijalar aniqlandi:

1. Kommunikativ kompetensiya va o'zlashtirish o'rtasidagi bog'liqlik

Kuzatish natijalariga ko'ra, izchil va tushunarli tushuntirish uslubiga ega bo'lgan o'qituvchilarning o'quvchilari o'zlashtirish ko'rsatkichlari bo'yicha 15–20 % yuqori natijalarni namoyon etadi.

2. Emotsional intellekt va sinf muhiti o'rtasidagi bog'liqlik

Emotsional intellekti yuqori bo'lgan o'qituvchilar faoliyat yuritadigan sinflarda stress holatlari kamroq kuza-tiladi hamda o'quvchilarning fan bo'yicha motivatsiya darajasi yuqoriroq bo'ladi.

3. Motivatsiya va matematik tayyorgarlik

O'quvchilarning o'qituvchi bilan ijobiy psixologik aloqasi mavjud bo'lgan sinflarda o'zlashtirish ko'rsatkichlari o'rtacha 12 % ga oshadi.

4. Interfaol metodlarning ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarga ta'siri

Jamoaviy ishlash, munozara va muammoli vaziyatlarni hal qilish metodlari qo'llangan guruhlarda o'quvchilarning hamkorlik va muloqot ko'nikmalari yaxshilanadi ^[6].

Matematika fanini o'qitish samaradorligi faqat didaktik yondashuvlar bilan belgilanmaydi. O'qituvchining shaxsiy psixologik madaniyati, muloqot madaniyati hamda emotsional barqarorligi dars jarayoni sifatini belgilovchi muhim omillardan hisoblanadi.

Shuningdek, o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishi ko'p jihatdan sinfdagi psixologik muhit, o'qituvchining munosabati va qo'llab-quvvatlash darajasi bilan belgilanadi. Bu esa matematika o'qituvchilari-ning ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarini rivojlantirish zaruratini yanada kuchaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Matematika fanini o'qitish jarayonida ijtimoiy-psixologik kompetensiyalar muhim metodik va shaxsiy ahamiyatga ega. O'qituvchining kommunikativ, emotsional, motivatsion va reflektiv kompetensiyalari dars jarayonini samarali, qiziqarli hamda psixologik jihatdan qulay muhitga aylantiradi. O'quvchilarni faol, o'ziga ishongan va mustaqil fikrlashga undovchi pedagogik yondashuv orqali matematika fanining murakkab jihatlari yengil- lashtiriladi hamda o'quvchilar tomonidan puxta o'zlashtirilishi ta'minlanadi.

Ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarni rivojlantirish zamonaviy ta'limning ajralmas talabi hisoblanadi. Bu jarayon matematika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida amalga oshirilishi zarur. Mazkur yondashuv nafaqat o'quvchilarning fanni o'zlash-tirish darajasini, balki ularning hayotiy ko'nikmalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xodjayeva D. Pedagogik kompetensiyalar va ularni rivojlantirish texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 240 b.
2. Mirzayeva M., Qodirov O. Matematika o'qitish metodikasi: innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020. – 312 b.
3. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – 159 p.
4. Ganieva S., Rasulov B. Matematika ta'limida o'quvchilar motivatsiyasini oshirishning psixologik omillari. – Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali, 2022, № 4. – 45–53-betlar.
5. Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. – London: Routledge, 2009. – 378 p.
6. Bandura A. Social Learning Theory. – Stanford: Stanford University Press, 1977.
7. Abdullayeva D. Matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2021.
8. Mayer J., Salovey P. Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications, 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.